

**G‘ARB DAVLATLARIDA HADISLARNI O‘RGANISH BO‘YICHA XVII-
XVIII ASRLARDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR**

Gulnoza Nuraliyeva Abduqodir qizi,

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

“Islomshunoslik fakulteti” ning islomshunoslik

yo‘nalishi 1 – boqich magistranti.

Ilmiy rahbar: Islomshunoslik kafedراسي

katta o‘qituvchisi PhD, **S.Ummataliyev.**

E-mail: gnuraliyeva2@gmail.com

Tel - +998940888353

Annotatsiya. Ushbu maqola XVII-XVIII asrlardagi G‘arb sharqshunosligining shakllanishi va hadislarni tarjima qilish jarayonlariga bag‘ishlangan. Maqolada E. Pokok, B. d'Herbelot, A. Gallan, S. Okli va J. Seyl kabi olimlarning hadis matnlarini tizimlashtirish hamda Yevropa ilmiy jamoatchiligiga taqdim etishdagi xizmatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda islomiy manbalarning lotin va ingliz tillariga o‘girilishi, "isnod" va "matn" tushunchalarining G‘arb metodologiyasiga kirib kelishi hamda ilk qo‘lyozmalar fondining yaratilish tarixi yoritiladi. Mazkur ish ushbu davr sharqshunosligining o‘ziga xos ilmiy ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: Hadis, sharqshunoslik, XVII–XVIII asrlar, Bartelmi d'Herbelot, Antuan Gallan, Simon Okli, Jorj Seyl, tarjima, isnod, matn, qo‘lyozmalar fondi.

**«ИЗУЧЕНИЕ ХАДИСОВ В СТРАНАХ ЗАПАДА В XVII–XVIII
ВЕКАХ»**

Аннотация. Данная статья посвящена формированию западного востоковедения в XVII–XVIII веках и процессам перевода хадисов. В работе анализируется вклад таких ученых, как Э. Покок, Б. д’Эрбело, А. Галлан, С. Окли

и Дж. Сейл, в систематизацию текстов хадисов и их представление европейскому научному сообществу. В исследовании освещаются история перевода исламских источников на латинский и английский языки, внедрение понятий «иснад» и «матн» в западную методологию, а также процесс создания первых фондов рукописей. Работа раскрывает специфическую научную значимость ориенталистики данного периода.

Ключевые слова: Хадис, ориентализм, XVII–XVIII века, Бартеlemi д’Эрбело, Антуан Галлан, Саймон Окли, Джордж Сейл, перевод, иснад, матн, фонд рукописей.

"THE STUDY OF HADITHS IN WESTERN COUNTRIES DURING THE 17TH AND 18TH CENTURIES"

Abstract. This article is devoted to the formation of Western Orientalism in the 17th–18th centuries and the processes of translating Hadiths. The paper analyzes the contributions of scholars such as E. Pococke, B. d’Herbelot, A. Galland, S. Ockley, and G. Sale to the systematization of Hadith texts and their presentation to the European scientific community. The research highlights the history of translating Islamic sources into Latin and English, the introduction of the concepts of "isnad" and "matn" into Western methodology, and the history of establishing the first manuscript collections. The work reveals the specific scientific significance of Orientalism during this period.

Keywords: Hadith, Orientalism, 17th–18th centuries, Barthélemy d’Herbelot, Antoine Galland, Simon Ockley, George Sale, translation, isnad, matn, manuscript collection.

Kirish. Hozirgi kunda islom dini, u bilan bog’liq bo’lgan bilimlarni o’rganish, kelajak avlodga yetkazish muhim masalalardan biri bo’lib kelmoqda. Bu borada yurtimiz rahbarining ham olib borayotgan siyosati diqqatga sazovor. 2017-yil sentyabr oyida BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida Shavkat Mirziyoyev dunyo hamjamiyatiga murojaat qilib, islom dinining asl mohiyatini tushuntirishda hadislarning o’rni haqida shunday degan edi:

"Biz butun jahon jamoatchiligiga islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini yetkazishni eng muhim vazifa deb hisoblaymiz. Biz muqaddas dinimizni azaliy qadriyatlarimiz timsoli sifatida asrab-avaylaymiz. Biz muqaddas dinimizni zo'rovonlik va qon to'kish bilan bir qatorga qo'yadiganlarni qat'iy qoralaymiz va ular bilan hech qachon murosa qila olmaymiz. Islom dini bizni ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarni asrab-avaylashga da'vat etadi."[18]

Ushbu nutqda Prezident Imom Buxoriyning "**Al-Jome' as-Sahih**" asari islom olamida Qur'on dan keyingi eng muhim manba ekanini alohida ta'kidlab, Samarqandda Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish tashabbusini ilgari surgan[1: 482-484].

Islomshunoslik va hadis ilmi nafaqat yurtimizda balki juda qadimdan dunyodagi boshqa mamlakatlarda ham, xususan asosiy aholisi boshqa din vakillari bo'lgan Yevropada ham keng o'rganilgan va bu izlanishlar bugungi kunda ham davom etmoqda. G'arb mamlakatlarida hadis ilmining rivojlanishi, ayniqsa, XVII-XVIII asrlarda, Yevropa olimlarining Sharq tillari, madaniyati va diniy matnlariga qiziqishining kuchayishi bilan bog'liq. Bu davrda Yevropa mamlakatlari, xususan, Angliya, Fransiya, Gollandiya va Germaniya, islomiy manbalarni o'rganishga jiddiy e'tibor qaratdilar. Bu jarayonning asosiy sabablari orasida savdo, diplomatiya va diniy munozaralar bor edi. Yevropalik olimlar arab, fors va turk tillarini o'rganib, Qur'on, hadis va boshqa islomiy adabiyotlarni tarjima qilish va tahlil qilishga kirishdilar. Bu bobda G'arbda hadislar o'rganishning dastlabki bosqichlari, xususan, XVII-XVIII asrlarda hadislarini tarjima qilish yuzasidan bajarilgan ishlar ko'rib chiqiladi. Bobning maqsadi – ushbu davrdagi asosiy olimlar, ularning asarlari va hadis ilmining rivojiga qo'shgan hissalarini tahlil qilishdir.

Asosiy qism. XVII asrning boshlarida Yevropada islomshunoslikning asoslari qo'yila boshlandi. Bu davrda Sharq tillarini o'rganish universitetlarda rivojlanib, Oksford va Kembrij kabi markazlarda arab tili kafedralari tashkil etildi. Masalan, 1636-yilda Oksford universitetida arab tili kafedrasini ochilgan bo'lib, uning birinchi rahbari Eduard Pokok (Edward Pococke, 1604-1691) edi. Pokok arab tilini chuqur o'rgangan va islomiy manbalarni tarjima qilishda muhim rol o'ynagan. Uning "Specimen Historiae Arabum" (Arablar tarixining namunasi) asari 1650-yilda nashr etilgan bo'lib, unda islomiy tarix, aqidalar va odatlar haqida tahlillar va tarjimalar mavjud. Bu asarda

Pokok al-G‘azzoliy asarlarining ba’zi qismlarini tarjima qilgan, shuningdek, hadislarning ba’zi misollarini keltirgan. Bu ish hadislarning Yevropada dastlabki tarjimalaridan biri sifatida qayd etiladi[2: 91]. Bu asar G‘arbda hadislarni ilmiy o‘rganishning "tamal toshi" hisoblanadi. Pokok Oksford universitetida arab tili professori bo‘lgan va Halabda (Suriya) yashab, qo‘lyozmalar to‘plagan. Pokok hadislarni shunchaki diniy matn sifatida emas, balki arablar tarixini tushuntiruvchi manba sifatida ko‘rgan. U o‘z kitobida Abu-l-Faraj ibn al-Ibriydan iqtiboslar keltirib, ularni hadislar bilan boyitgan. O‘sha davrda Yevropa olimlari uchun ilm tili lotin tili edi. Pokok arabcha hadis matnini keltirib, uning yoniga o‘ta aniqlik bilan lotincha tarjimasini va grammatik sharhini bergan. U birinchi bo‘lib G‘arbga "Isnod" (hadis yetkazuvchilar zanjiri) va "Matn" tushunchalarini tushuntirib bergan. Bu esa keyingi asrlarda G‘arb hadissunosligining metodologik asosi bo‘lib xizmat qildi[2]

Pokokning faoliyati nafaqat akademik, balki diplomatiya va savdo bilan ham bog‘liq edi. U arab mamlakatlariga sayohat qilgan va ko‘plab qo‘lyozmalarni to‘plagan. Uning asarlarida hadislarning islomiy jamiyatdagi o‘rni va ularning tarixiy ahamiyati haqida bahs yuritilgan. Masalan, Pokok hadislarning Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) hayoti va ta’limotlari bilan bog‘liqligini ta’kidlab, ularni arab tarixining bir qismi sifatida o‘rgangan. Bu davrda hadislar asosan Qur‘on bilan birga o‘rganilgan, chunki Qur‘on tarjimalari asosiy e’tibor markazida edi. Biroq, Pokokning ishi hadis ilmining Yevropadagi dastlabki poydevorini qo‘ydi[3:47-51].

XVII asrning ikkinchi yarmida Fransiyada ham shunga o‘xshash ishlar amalga oshirildi. Fransuz sharqshunosi Barthélemy d’Herbelot (Barthélemy d’Herbelot, 1625-1695) "Bibliothèque Orientale" (Sharq kutubxonasi) asarini 1697-yilda nashr ettirdi. Bu asar islom olamiga oid eng keng qamrovli ma’lumotnoma bo‘lib, unda arab, fors va turk manbalaridan tarjimalar mavjud. d’Herbelot islomiy tarix, adabiyot va diniy matnlarni to‘plagan, shu jumladan hadislarning ba’zi qismlarini keltirgan. Bu kitob XVII asr oxiridagi Yevropa islomshunosligining cho‘qqisi sifatida baholanadi va keyingi olimlar uchun asosiy manba bo‘lgan[4:416]. Bu asar shunchaki kitob emas, balki islom ensiklopediyasi (Encyclopedia of Islam)ning eng birinchi namunasi. d’Herbelot bu asarni yozishda faqatgina lotincha manbalarga emas, balki bevosita sharq qo‘lyozmalariga, xususan, turk olimi **Kotib Chalabiyning "Kashf az-zunun"** bibliografik asariga tayangan. Kitobda Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy

kabi yirik muhaddislarning hayoti va ularning asarlari haqida alohida maqolalar mavjud. Muallif ularni "Islomning eng ishonchli ustunlari" sifatida tasvirlaydi. d'Herbelot "Kutubi sitta" (Oltita sahih to'plam) tushunchasini Yevropaga tanishtirdi. U har bir to'planning ahamiyatini va ulardagi hadislarning ishonchlilik darajasini (Sahih, hasan, zaif kabi terminlarni tushuntirish orqali) bayon qildi. Asarda "Hadis", "Sunnat", "Isnod", "Matn" kabi terminlar ilk bor fransuz tilida ilmiy izohlab berilgan. Masalan, u "Isnad"ni rivoyatning haqiqiylikni tasdiqlovchi guvohlar zanjiri sifatida ta'riflaydi. Kitobning turli joylarida islomiy axloq va huquqqa oid hadislarning qisqa tarjimalari berilgan. Bu orqali Yevropa kitobxonida islom dini faqat jangovar dindan iborat emas, balki boy ma'naviy merosga ega ekanligi haqida tasavvur uyg'otgan[13].

Shuningdek Barthélemy d'Herbelot Imom Buxoriyning "Al-Jome as-Sahih asari haqida ham to'xtalib o'tadi va o'z ensiklopediyasining "**Bokhari**" va "**Sahih**" maqolalarida quyidagi jihatlarni alohida ta'kidlaydi: Muallif "Sahihi Buxoriy"ni musulmonlar orasida Qur'ondan keyingi eng mo'tabar kitob ekanligini yozadi. U ushbu asarni "**L'Authentique**" (Haqiqiy/Sahih) deb ataydi va uni xristianlikdagi kanonik¹ matnlarga qiyoslaydi. d'Herbelot Imom Buxoriyni o'ta kuchli xotira egasi va hadislarni saralashda nihoyatda qattiqqo'l olim sifatida tasvirlaydi. U Buxoriyning yuz minglab rivoyatlar orasidan faqat eng ishonchlilarini tanlab olganini hayrat bilan qayd etadi. Ensiklopediyada "Sahihi Buxoriy"dagi takrorlar bilan va takrorlarsiz hadislar soni haqida ma'lumot beriladi (bu ma'lumotlarni u Kotib Chalabiyning asaridan olgan[14]). d'Herbelot asarning boblarga bo'linishi (fiqhiy tartibi) haqida ham to'xtalib, u nafaqat diniy, balki huquqiy va axloqiy qonunlar majmuasi ekanligini tushuntiradi[4:191]. d'Herbelotning bu ishi orqali XVIII asr Yevropasida "Hadis" tushunchasi shunchaki "shifohiy gap" emas, balki "**Muqaddas an'ana**" (**Sacred Tradition**) sifatida tan olinib boshlagan.

Barthélemy d'Herbelot asarida hadislarning islomiy jamiyatdagi roli va ularning tarjimalari haqida bahslar mavjud, bu esa hadislarning G'arbda tarjima qilinishining dastlabki misollaridan biri.

XVIII asrga kelib, hadislar o'rganishi yanada rivojlandi. Bu davrda Ilmiy inqilob

¹ "Kanonik" so'zi yunoncha "**kanon**" (qoida, o'lchov, me'yor) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, fan va sohalarga qarab bir nechta ma'nolarni anglatadi. Umumiy ma'noda bu so'z "**namuna sifatida qabul qilingan**" yoki "**qat'iy qoidalarga mos keladigan**" deganidir. Dastlab bu atama cherkov va diniy matnlarga nisbatan qo'llanilgan.

va Ma'rifat davri ta'siri kuchayib, olimlar islomiy manbalarni tizimli ravishda o'rganishga kirishdilar. Fransuz oriyentalisti Antuan Gallan (Antoine Galland, 1646-1715) "Ming bir kecha"ni tarjima qilganligi bilan mashhur, ammo u Usmonlilar Imperiyasi va arab manbalarini o'rganib, hadislarni ham tadqiq etgan. Gallan Yevropada hadislarni o'rganishning birinchilaridan biri bo'lib, uning ishlarida hadislarning payg'ambar Muhammad (s.a.v.) ta'limotlari bilan bog'liqligi ta'kidlangan. XVIII asrga qadar Qur'on asosiy islomiy matn bo'lgan, ammo bu davrda hadislar alohida o'rganila boshlandi[15]. XVII asr oxiri va XVIII asr boshlarida hadislarni o'rganish va kataloglashtirish borasidagi xizmatlari ham beqiyosdir. Antuan Gallan d'Herbelotning yaqin hamkori bo'lgan va d'Herbelot vafotidan keyin uning ensiklopediyasini nashrga tayyorlagan shaxs hisoblanadi[16].

Antuan Gallanning hadis ilmi bo'yicha amalga oshirgan ishlari:

d'Herbelotning "Bibliothèque orientale" asarini tugatish va nashr etish: d'Herbelot vafot etganida uning ulkan qo'lyozmasi hali to'liq tartibga solinmagan edi. Gallan ushbu asar ustida ikki yil ishlab, unga muhim qo'shimchalar kiritdi, xususan, hadis ilmi, muhaddislar va islom huquqiga oid qismlarni tahrir qilib, 1697-yilda nashrga chiqardi. Fransiya qiroli Lyudovik XIV ning topshirig'iga binoan Yaqin Sharqqa qilgan safarlari davomida Gallan juda ko'p arabcha qo'lyozmalarni, jumladan, noyob hadis to'plamlarini Yevropaga olib kelgan. Bu qo'lyozmalar hozirda Fransiya Milliy kutubxonasi (BnF) fondining asosini tashkil etadi[2:94-95]. U Parijdagi qirollik kutubxonasida saqlanayotgan arab qo'lyozmalarining batafsil tavsifini tuzgan. Bu katalogda u birinchi marta hadis kitoblarini janrlariga ko'ra (Sahih, Musnad va h.k.) tasniflashga uringan. Gallan o'zining shaxsiy kundaliklarida va kichik tadqiqotlarida islom dinining mohiyatini tushuntirish uchun Imom Navaviyning "Qirq hadis" to'plamidagi axloqiy hadislardan foydalangan va ularni fransuz tiliga qisman o'giran[5:12-14].

Antuan Gallan 1670–1680 yillar davomida Yaqin Sharqqa qilgan safarlari davomida sotib olgan va hozirda Parijdagi Fransiya Milliy kutubxonasida (**Bibliothèque nationale de France**) saqlanayotgan hadisga oid eng muhim qo'lyozmalar mavjud. Antuan Gallan nafaqat adabiy, balki islom huquqi va hadis ilmi uchun poydevor bo'lgan bir qancha nodir asarlarni Yevropaga taqdim etgan[6:112-115].

1. **"Sahihi Buxoriy" (Al-Jami' as-Sahih):** Gallan ushbu asarning bir nechta qadimiy va mukammal nusxalarini sotib olgan. Uning kolleksiyasidagi Buxoriy nusxalari o'sha davrdagi Yevropa olimlari uchun hadis matnini o'rganishda asosiy manba bo'lib xizmat qilgan.

2. **Imom Navaviyning "Al-Arba'un" (Qirq hadis):** Gallan bu kichik to'plamga alohida qiziqqan. Uning kolleksiyasida ushbu asarning mukammal sharhlari bilan birga keltirilgan nusxalari bor. U bu asarni islom axloqini tushuntiruvchi eng qisqa va aniq manba deb hisoblagan.

3. **Hadis terminologiyasiga oid asarlar:** U hadis ilmi qoidalari (Mustalah al-hadis) bo'yicha ham bir qancha risolalarni (masalan, Ibn Hajar Asqaloniyning asarlariga oid qismlarni) olib kelgan, bu esa d'Herbelotning ensiklopediyasida "Hadis" atamalarining to'g'ri izohlanishiga yordam bergan[7:45-48].

Antuan Gallan — G'arb hadissunosligida **"topuvchi, saqlovchi va tartibga soluvchi"** bo'g'in sifatida gavdalanadi. Uning xizmatlari tufayli hadis ilmi Yevropada shunchaki quruq rivoyatlar to'plami emas, balki jiddiy ilmiy-tarixiy tahlil ob'ektiga aylandi. Uning sa'y-harakatlari bilan shakllangan qo'lyozmalar fondi bugun ham dunyoning eng yirik kutubxonalarida ilmiy tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda[6:8-9].

Simon Okli (Simon Ockley, 1678–1720) — ingliz sharqshunosi, Kembrij universiteti professori va XVIII asr boshlarida G'arbda islom tarixini o'rganishga yangi ruh olib kirgan olimdir. U o'z davrida arab tilini mukammal bilishi va birlamchi manbalar (qo'lyozmalar) bilan ishlashi orqali ajralib turgan. Simon Okli Kembrijda tahsil olgan va 1711-yilda ushbu universitetda **arab tili professori** (Sir Thomas Adams's Professor of Arabic) bo'lgan. Uning hayoti moddiy qiyinchiliklar va qarzdorlik bilan o'tgan bo'lsa-da (hatto o'zining mashhur asarini qisman qarzini to'lay olmagan uchun qamoqda o'tirganida yozgan), ilmiy merosi juda boy[8:364-366].

Okli o'sha davrning boshqa olimlaridan farqli o'laroq, islom tarixini o'rganishda xristianlik polemikasidan (tanqididan) uzoqlashib, xolislikka intilgan. U islom tarixini musulmon mualliflarining ko'zi bilan ko'rishga harakat qilgan. Simon Okli hadis

ilmi bilan bevosita shug'ullanuvchi "muhaddis-olim" bo'lmagan, biroq uning faoliyati hadis matnlarini G'arb intellektual muhitiga olib kirishda muhim rol o'ynagan.

U islom tarixini yozishda faqatgina keyingi davr mualliflariga emas, balki hadislar va ilk rivoyatlarga tayangan. U "Sunnat" tushunchasini islom huquqi va tarixining ajralmas qismi sifatida tushuntirgan. Okli 1717-yilda "**The Sentences of Alison-in-law of Mahomet**" (Muhammadning kuyovi Alining hikmatlari) asarini nashr etdi. Bu asar Hazrati Aliga nisbat berilgan hikmatli so'zlar va hadislar to'plamidir. Bu orqali u G'arbga islomning axloqiy qirralarini ko'rsatib berdi. U o'z asarlarida "Isnod" tizimini musulmonlar tomonidan ma'lumotni tekshirishda ishlatiladigan o'ziga xos ilmiy metod sifatida e'tirof etgan.

Angliyada Simon Okli arab tilidagi falsafiy asarlarni tarjima qilgan, masalan, Ibn Tufaylning "Hayy ibn Yaqzon" asarini 1708-yilda ingliz tiliga o'g'irgan. · "*The Improvement of Human Reason, Exhibited in the Life of Hai Ebn Yokdhan*" (Inson aqliy taraqqiyoti, Hayy ibn Yaqzon hayoti misolida). Okli bu asarni tarjima qilish orqali inson aqli hech qanday jamiyat yoki ta'limsiz, faqat tabiatni kuzatish orqali ham oliy haqiqatga (Xudoning borligiga) yetib borishi mumkinligini ko'rsatmoqchi bo'lgan[9:211]. Asar kimsasiz orolda kiyik tomonidan boqilgan go'dak Hayy haqida bo'lib, u 50 yil davomida yetti bosqichda o'zligini va koinotni anglab boradi. Okli o'zining sharhlarida asardagi tasavvufiy va falsafiy g'oyalarni tushuntirar ekan, musulmon dunyosidagi an'anaviy qarashlarga ham to'xtalib o'tadi. Okli arabcha matnning nafisligini saqlab qolishga harakat qilgan[2:104]. U bu asarni shunchaki hikoya emas, balki "Inson ruhiyati haqidagi falsafiy tajriba" deb atagan.

Ko'plab adabiyotshunoslarning (masalan, Navval al-Saadaviy) fikricha, Simon Okli tomonidan o'g'irilgan bu asar 1719-yilda yozilgan "Robinzon Kruzo" asari uchun asosiy ilhom manbalaridan biri bo'lgan. Oklining tarjimasi orqali Yevropa mutafakkirlari (Jok Lokk, Devid Yum) "Tabula rasa" (Oq qog'oz nazariyasi) g'oyasini islomiy falsafa prizmasida qayta kashf etishgan[10:132-135]. Bu tarjimalar orqali hadislarining falsafiy va diniy aspektlari ham yoritilgan. Oklining ishi hadislarining Yevropadagi tarjimalariga ta'sir ko'rsatgan, chunki u arab manbalarini chuqur o'rgangan. Simon Oklining bu ishi uni nafaqat hadis va tarix bilimdoni, balki sharq falsafasini G'arbga "eksport" qilgan yirik mutafakkir sifatida namoyon etadi.

Bu davrda hadislar tarjimalari asosan qisman va tahliliy shaklda amalga

oshirilgan. To'liq hadis to'plamlarining tarjimalari XIX asrga to'g'ri keladi, ammo XVII-XVIII asrlarda ularning asoslari qo'yilgan. Jorj Seyl (George Sale, 1697–1736) — XVIII asrning eng taniqli ingliz sharqshunoslaridan biri. Uning nomi dunyo miqyosida birinchi marta arab tili va islomiy manbalar asosida Qur'onni ingliz tiliga bevosita va aniq tarjima qilgan olim sifatida tarixga muhrlangan[2:105-106]. Jorj Seyl kasbi bo'yicha huquqshunos (advokat) bo'lgan, biroq uning sharq tillariga, xususan, arab tiliga bo'lgan qiziqishi uni ilmiy doiralarga olib keldi. U o'z davrining boshqa oriyentalistlaridan (masalan, Simon Okli) farqli o'laroq, Sharqqa hech qachon sayohat qilmagan. U barcha ilmini Londondagi kutubxonalar va qo'lyozmalar ustida ishlash orqali egallagan.

Uning ilmiy faoliyati asosan **SPCK** (*Society for Promoting Christian Knowledge*) jamiyati bilan bog'liq bo'lib, u yerda arab tilidagi yangi tahrirlar va tarjimalar ustida ishlagan. 1734-yilda Jorj Seyl o'zining mashhur "**The Koran**" tarjimasini nashr ettirdi. Bu asar XVIII-XIX asrlarda G'arbda islom haqidagi tasavvurni butunlay o'zgartirdi. Seyl Qur'onni shunchaki tarjima qilmadi, balki har bir oyatga musulmon mufassirlari va muhaddislari (masalan, **al-Bayzoviy** va **al-Jalolayn**) asarlariga tayanib keng ko'lamli sharhlar yozdi[11:150]. U ko'plab hadislarni oyatlarning sababi nuzulini (tushish sababini) tushuntirish uchun ishlatgan. Tarjimaning muqaddimasi (taxminan 200 bet) o'sha davr uchun islom dini, huquqi va an'analari haqidagi eng mukammal darslik hisoblangan. Bu bo'limda u **hadis ilmi**, sunnatning islomdagi o'rni va islom huquqi manbalari haqida batafsil ma'lumot bergan[[12:508].

Xulosa qilib aytganda, XVII-XVIII asrlarda hadislarni tarjima qilish bo'yicha juda ham ko'p ishlar amalga oshirilmagan shunday bo'lsa-da bajarilgan ishlar islomshunoslikning rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Eduard Pokok, Barthélemy d'Herbelot, Antuan Gallan va boshqa olimlarning hissasi orqali hadislar Yevropada o'rganila boshlandi. Bu davrda tarjimalar asosan qisman va tahliliy bo'lgan, ammo ular hadis ilmining keyingi rivojiga poydevor qo'ydi. Ushbu ishlar nafaqat akademik, balki madaniy va siyosiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. .
2. Fück J. Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts. – Leipzig: Otto Harrassowitz, 1955.
3. P.M. Holt, "Studies in the History of the Near East" (Oxford, 1973). b.47-51
4. D'Herbelot B. Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel contenant tout ce qui fait connoître les peuples de l'Orient. – Paris: Compagnie des Libraires, 1697.
5. Irwin R. Antoine Galland and the 'Arabian Nights' // The Penguin Anthology of Classical Arabic Literature. – London: Penguin, 2006.
6. Galland A. Journal d'Antoine Galland pendant son séjour à Constantinople (1672-1673) / publié et annoté par Ch. Schefer. – Paris: Ernest Leroux, 1881.
7. Vajda G. Index général des manuscrits arabes musulmans de la Bibliothèque nationale de France. – Paris: Éditions du CNRS, 1953.
8. *The Dictionary of National Biography (DNB)*. Stanley Lane-Poole Vol. 41, .Wikisource: Ockley, Simon (DNB)
9. **Ockley S.** *The Improvement of Human Reason, Exhibited in the Life of Hai Ebn Yokdhan.* – London: Printed for E. Powell and J. Morphew, 1708.
10. *The Wild Man in the Spanish Gilded Age: Comparative Study of Indio, Moor and Guanche.* – Amsterdam: Rodopi, 2008.
11. **Holt P.M.** *The Treatment of Arab History by Prideaux, Ockley and Sale.* – London: Oxford University Press, 1962.
12. **Sale G.** *The Koran: commonly called the Alcoran of Mohammed.* – London: Printed by C. Ackers, 1734.

Internet resurslar

13. referenceworks.brillonline.com

14. gallica.bnf.fr
15. <https://www.inlibrary.uz/index.php/jasss/article/view/79978>
16. [..iranicaonline.org](http://iranicaonline.org)
17. Archives (archivesetmanuscrits.bnf.fr):
18. <https://president.uz/uz/lists/view/1063>

